

AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA QUANTO À PRODUTIVIDADE E ADAPTABILIDADE ÀS CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS DA REGIÃO CONHECIDA COMO VALE DO ARAGUAIA, NORTE DO TOCANTINS

EVALUATION OF SOYBEAN CULTIVARS REGARDING PRODUCTIVITY AND ADAPTABILITY TO THE SOIL AND CLIMATE CONDITIONS OF THE REGION KNOWN AS THE ARAGUAIA VALLEY, NORTHERN TOCANTINS

Leonardo Yukio NODAK

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2117-1389>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: leonardo.nodak@hotmail.com

Eduardo Klemba MILANE,

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-6207-8478>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: eduardomilane2014@gmail.com

Rosângela Aparecida Pereira de OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0047-7242>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: rosangela.oliveira@iescfag.edu.br

Carla Regina Rocha GUIMARÃES

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2428-4709>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: carla.guimaraes@iescfag.edu.br

Salomão Martins COSTA NETO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8783-6400>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: salomaomcosta@gmail.com

RESUMO

O desempenho agrônomo de cultivares de soja apresenta elevada variabilidade em função das condições edafoclimáticas, especialmente em regiões de expansão agrícola, como o norte do Tocantins. Este estudo teve como objetivo avaliar o desempenho agrônomo e a adaptabilidade de 32 cultivares de soja conduzidas no município de Pequizeiro–TO, visando identificar materiais mais adequados ao sistema de produção local. O experimento foi conduzido em delineamento de blocos ao acaso, e os dados foram submetidos à análise de variância, seguida do teste de Tukey a 5% de probabilidade. Verificaram-se diferenças significativas entre as cultivares para as variáveis produtividade, altura de plantas, população, massa de mil grãos e ciclo. A cultivar Nobres apresentou o maior rendimento (90,43 sc ha⁻¹), seguida por Soy 822 e DM 74K75, enquanto Cruzada, Atto 178 e Lenda exibiram os menores desempenhos. Os resultados evidenciam ampla variabilidade genética e reforçam a importância da seleção de genótipos adaptados às condições do Cerrado tocantinense para maximizar a produtividade. Ensaio complementares em diferentes safras e ambientes são recomendados para consolidar a indicação das cultivares mais promissoras para a região.

Palavras-chave: Soja. Desempenho agrônomo. Genótipos. Cerrado. Tocantins.

Abstract

The agronomic performance of soybean cultivars shows considerable variation according to environmental conditions, particularly in agricultural frontier regions such as northern Tocantins. This

study aimed to evaluate the agronomic performance and adaptability of 32 soybean cultivars grown in Pequiçeiro, Tocantins, in order to identify those best suited to local production systems. The experiment was conducted in a randomized block design, and the data were subjected to analysis of variance followed by Tukey's test at the 5% significance level. Significant differences were observed among cultivars for grain yield, plant height, plant population, thousand-seed weight, and maturity. Cultivar Nobres achieved the highest yield (90.43 bags ha⁻¹), followed by Soy 822 and DM 74K75, whereas Cruzada, Atto 178 and Lenda showed the lowest performance. The results highlight the genetic variability among the evaluated materials and emphasize the importance of selecting cultivars adapted to the edaphoclimatic conditions of the Cerrado in northern Tocantins. Additional multi-environment trials are recommended to confirm the stability and adaptability of the most promising genotypes.

Keywords: Soybean. Agronomic performance. Genotypes. Cerrado. Tocantins.

INTRODUÇÃO

A soja (*Glycine max* (L.) Merrill) é uma das principais culturas agrícolas brasileiras, exercendo papel determinante no Produto Interno Bruto e na balança comercial do país. Para a safra 2024/2025, estima-se produção nacional de 169,4 milhões de toneladas, com produtividade média de 3.560 kg ha⁻¹ (CONAB, 2024). No estado do Tocantins, a produção de grãos atingiu recorde histórico, totalizando aproximadamente 8,9 milhões de toneladas, das quais 5,4 milhões correspondem à soja, representando incremento de 1,8% em relação à safra anterior (SECON, 2025).

A cultura apresenta elevada importância econômica, social e industrial, sendo a principal oleaginosa cultivada no país, com ampla utilização na alimentação humana e animal, além de constituir insumo estratégico para diversos segmentos industriais. Embora o cultivo tenha se iniciado no Sul do Brasil, avanços no melhoramento genético, aliados ao uso de insumos modernos, maquinários eficientes e sistemas conservacionistas, como o plantio direto, permitiram a expansão da soja para o bioma Cerrado (EMBRAPA, 2020).

A consolidação do Cerrado como principal polo de produção foi decisiva para que o Brasil se tornasse o maior produtor mundial de soja, com destaque para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que juntas superam trinta por cento da produção global (CONAB, 2024). Nesse contexto, o MATOPIBA — composto por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia — assume importância estratégica, em razão da disponibilidade de terras, relevo favorável, condições climáticas propícias e políticas públicas de incentivo (SOUZA et al., 2022).

No Tocantins, os solos apresentam potencial agrícola relevante, embora demandem correção e adubação equilibrada para atender às exigências nutricionais da cultura. O clima tropical apresenta duas estações bem definidas, com período chuvoso de outubro a maio e seca de junho a setembro. Mesmo durante a estação úmida, a ocorrência de veranicos reforça a necessidade de cultivares adaptadas às condições edafoclimáticas específicas (INMET, 2023).

O ambiente exerce forte influência sobre o desempenho agrônomo das cultivares. Segundo a Embrapa (2021), o Cerrado impõe pressão seletiva, de modo que somente parte dos genótipos expressa seu potencial produtivo nas condições locais. Farias et al. (2017) destacam que cultivares adaptadas apresentam maior rendimento, estabilidade, tolerância a estresses e melhor aproveitamento de recursos ambientais. Dessa forma, a escolha varietal é uma das decisões mais críticas no sistema de produção.

Os testes de cultivares representam etapa essencial para regiões produtoras, pois permitem avaliar genótipos em condições reais de solo e clima, simulando sistemas de produção locais. Essas avaliações fornecem subsídios tanto para programas de

melhoramento quanto para orientar produtores na escolha dos materiais mais promissores (CRUZ et al., 2012).

Considerando a expansão agrícola no norte do Tocantins, região ainda em crescimento produtivo e com disponibilidade de áreas agricultáveis, torna-se estratégico identificar cultivares com desempenho superior, estabilidade e adaptabilidade. Além da produtividade, características como ciclo, sanidade, arquitetura de planta, tolerância a condições adversas e qualidade de grãos são decisivas para a consolidação da cultura na região.

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho agrônomo e a adaptabilidade de 32 cultivares de soja conduzidas em Pequizeiro–TO, considerando variáveis como produtividade, ciclo, altura de plantas, população final, massa de mil grãos e características estruturais das plantas. Busca-se, com isso, identificar materiais promissores para as condições edafoclimáticas do Cerrado tocantinense, contribuindo para a sustentabilidade e o aprimoramento da produção regional.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de Pequizeiro–TO, pertencente ao produtor Vinicius José Burin dos Santos. A condução ocorreu na safra 2024/2025, entre outubro e fevereiro. A área experimental está situada nas coordenadas 08°40'28,3" S e 49°04'28,2" W, a 205 m de altitude, na região do Vale do Araguaia. O clima predominante é Aw (tropical com inverno seco), conforme classificação de Köppen, com duas estações bem definidas e precipitação anual entre 1800 e 1900 mm, distribuída de forma irregular (ALVARES et al., 2013).

Figura 1 – Localização da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, local do experimento

Fonte: Google Earth (2025) Latitude: -8,6824890, Longitude: -49,0680029

Além das condições climáticas, o tipo de solo também exerce influência significativa sobre o cultivo da soja na região. O solo predominante da fazenda é o Plintossolo, cuja principal característica é a formação em condições de restrição à percolação da água, resultando no horizonte plíntico (Embrapa, 1999, 2006).

O solo predominante da área é o Plintossolo, caracterizado pela presença de horizonte plíntico formado em condições de restrição à percolação da água (EMBRAPA,

1999; EMBRAPA, 2006). Considerando essas características, foram realizadas práticas de correção e preparo do solo antes da semeadura, incluindo calagem e gessagem, com base em análise química do solo. O talhão apresentava pH de 5,6 e matéria orgânica de 16,6%, sendo este o quarto ano de cultivo com soja.

Foram avaliadas 32 cultivares recomendadas para o Cerrado brasileiro, provenientes de diferentes programas de melhoramento. A seleção considerou critérios como adaptabilidade regional, ciclo, potencial produtivo, sanidade e disponibilidade comercial. As principais características das cultivares encontram-se descritas na Tabela 1.

Tabela 1 - Características das cultivares avaliadas no Municípios Pequiizeiro - TO, safra 2024/2025.

EMRESA	CULTIVAR	GM	PMG	POPULAÇÃO FINAL	Hábito de crescimento
SeedCorp	NOBRES		200	304.441	Indeterminado
Boa Safra	SOY 822		180	293.330	Indeterminado
Don Mario	DM 74K75		160	257.775	Indeterminado
Basf	CREDENZA B91		180	266.664	Indeterminado
SeedCorp	MUTUM		180	295.552	Indeterminado
SeedCorp	PIAUI		160	302.219	Indeterminado
Boa Safra	TORMENTA		160	275.552	Indeterminado
Golden Harvest	GH 2483		190	266.664	Indeterminado
Brasmax	SPARTA		200	257.775	Indeterminado
Don Mario	DM 78IX80		190	302.219	Indeterminado
Stine	80ka72		168	288.886	Indeterminado
Pampeana	INDIARA		190	186.664	Indeterminado
Stine	STINE 78KA42		140	297.774	Indeterminado
Nidera	NS 7676		164	279.997	Indeterminado
Monsoy	MONSOY 7601		170	302.219	Indeterminado
Genética Soy	SOY 752		210	275.552	Indeterminado
Agro Amazonia	DAGMA 8221		166	279.997	Indeterminado
Monsoy	MONSOY 8434		170	288.886	determinado
Neogen	NEO 771		170	294441	Indeterminado
Latitude	MAXIMIZA		210	257.775	Indeterminado
Avra	AVRA 2478		180	271.108	Indeterminado
Agro Amazonia	DAGMA 8121		160	271.108	Indeterminado
TMG	TMG 22X83		180	275.552	Indeterminado
Genética Soy	SOY COMPLETA		170	226.664	Indeterminado
Agro Amazonia	DAGMA 7924		140	262.219	Indeterminado
Latitude	OTIMIZA		230	244.442	Indeterminado
Brasmax	ATAQUE		180	271.108	Indeterminado
Nidera	NS 7902		160	279.997	Indeterminado
TMG	TMG JATOBA		190	271.108	Indeterminado
Pampeana	LENDA		202	168.887	Indeterminado
Adriana	ATTO 178		190	253.330	Indeterminado
Brasmax	CRUZADA		160	293.330	Indeterminado

Fonte: Autores (2025).

O experimento foi estruturado em delineamento de blocos casualizados (DBC), com três repetições, devido à heterogeneidade natural da área experimental. Cada parcela foi composta por quatro linhas de 5 m, espaçadas em 0,45 m, totalizando área de 9 m². As duas linhas centrais constituíram a área útil (4,5 m²). A densidade de semeadura variou entre 12 e 18 plantas por metro, conforme recomendação das empresas detentoras das cultivares.

O plantio foi realizado em 27 de outubro de 2024 utilizando semeadora mecânica. A adubação de base consistiu na aplicação de 380 kg ha⁻¹ de 4-30-10, seguida de adubação de cobertura com 200 kg ha⁻¹ de KCl no estádio V3. Durante o ciclo, foram adotadas práticas de manejo integrado de pragas e controle preventivo de doenças e plantas daninhas, seguindo orientação técnica da propriedade.

As características avaliadas incluíram:

- altura de plantas (cm), medida no estádio R7;
- acamamento, como proporção de plantas tombadas;
- sanidade vegetativa, por observações visuais;
- número de nós (R9);
- ciclo, medido em dias da emergência ao estádio R9;
- produtividade, ajustada para 13% de umidade.

Para o tratamento estatístico, utilizou-se a análise de variância (ANOVA), a fim de verificar diferenças entre as cultivares. Quando o efeito dos tratamentos foi significativo, aplicou-se o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade para comparação das médias. As análises foram realizadas no programa SISVAR, versão 5.6.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O experimento foi conduzido em área representativa do bioma Cerrado, com solo de textura média e relevo suavemente ondulado. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com três repetições, totalizando 32 tratamentos. A Figura 1 apresenta uma vista aérea da área experimental durante o ciclo reprodutivo das plantas, evidenciando a uniformidade do estande, a disposição das parcelas e a paisagem característica do Cerrado tocantinense ao fundo.

Figura 1 – Vista aérea da área experimental com 32 cultivares de soja conduzidas no Cerrado brasileiro.

Fonte: Autores (2025).

A Tabela 2 apresenta os resultados agronômicos médios obtidos para as 32 cultivares de soja avaliadas na safra 2024/2025, no município de Pequizeiro-TO. Esses dados representam uma síntese do desempenho das cultivares em condições edafoclimáticas específicas do Cerrado tocantinense, permitindo identificar materiais com maior potencial produtivo e adaptabilidade regional. A análise conjunta das variáveis agronômicas — como altura de planta, população final, massa de mil grãos, ciclo e produtividade — fornece subsídios técnicos para a recomendação de cultivares mais eficientes, considerando os desafios do cultivo de sequeiro e a variabilidade ambiental da região. A interpretação desses resultados é fundamental para orientar estratégias de manejo e seleção genética voltadas à sustentabilidade e ao aumento da produtividade na agricultura local.

Tabela 2 - Resultados agronômicos médios de 32 cultivares de soja avaliadas na safra 2024/25. Pequizeiro/TO.

Cultivares	Alt. plantas	População	MMG ⁽²⁾	Ciclo	Prod. Grãos	
	cm	plantas ha ⁻¹	g	GM ⁽²⁾	Sc/ha	
Nobres	73	304.441	200	7.7	90,43	a
Soy 822	65	293.330	180	8.2	85,92	a b
DM 74k75	94	257.775	160	7.4	85,40	a b
Credenza b91	83	266.664	180	7.9	81,95	a b c
Mutum	95	295.552	180	8.1	81,40	a b c d
Piaui	79	302.219	160	8.0	81,37	a b c d
Tormenta	87	275.552	160	7.4	81,30	a b c d
GH 2483	82	266.664	190	8.3	73,50	b c d e
Sparta	85	257.775	200	8.0	72,70	b c d e
DM 78ix80	75	302.219	190	7.8	72,65	b c d e
80ka72	84	288.886	168	8.0	71,60	c d e
Indiara	83	186.664	190	8.0	71,1	c d e
Stine 78ka42	70	297.774	140	7.8	69,30	c d e
NS 7676	75	279.997	164	7.6	68,20	c d e
Monsoy 7601	76	302.219	170	7.6	67,90	d e
Soy 752	74	275.552	210	7.5	67,90	d e
Dagma 8221	87	279.997	166	8.2	67,25	e
Monsoy 8434	40	288.886	170	8.4	67,20	e
Neo 771	80	294441	170	7.7	66,80	e
Maximiza	90	257.775	210	8.1	66,60	e
Avra 2478	82	271.108	180	7.8	66,50	e
TMG 22x83	56	271.108	160	8.3	66,40	e
Dagma 8121	85	275.552	180	8.1	65,80	e
Soy completa	81	226.664	170	7.9	65,40	e

Dagma 7924	76	262.219	140	7.9	65,30	e
Otimiza	73	244.442	230	7.7	64,00	e
Ataque	95	271.108	180	8.1	63,43	e
Ns 7902	67	279.997	160	7.9	63,33	e
TMG Jatobá	84	271.108	190	8.1	62,40	e
Lenda	136	168.887	202	8.4	62,30	e
Atto 178	90	253.330	190	7.8	61,60	e
Cruzada	100	293.330	160	8.4	60,7	e
Média					70,55	
CV%					6,02	

¹ - Massa de mil grãos de soja; ² - Dias da emergência até maturação; * e ** - significativo a 5% e 1%, respectivamente, pelo teste F.

Produtividade e comparação com literatura

As cultivares apresentaram produtividade média de 70,55 sc/ha, com variação significativa entre os materiais. Os valores oscilaram de 60,7 sc/ha (Cruzada) a 90,43 sc/ha (Nobres), totalizando amplitude de 29,73 sc/ha. Esses resultados indicam boa adaptabilidade às condições locais, situando-se dentro da faixa esperada para cultivos de sequeiro no Cerrado.

Resultados semelhantes foram obtidos por Torres et al. (2014), que reportaram produtividades entre 48 e 82 sc/ha em genótipos avaliados no ecótono Cerrado–Pantanal. Alcântara Neto et al. (2012) também observaram amplitude superior a 25 sc/ha entre cultivares em duas épocas de semeadura no Cerrado piauiense, evidenciando forte interação genótipo × ambiente. Tais achados reforçam a relevância da escolha varietal, principalmente em regiões sob regime de sequeiro.

O menor rendimento apresentado por Cruzada, Atto 178 e Lenda pode estar associado a limitações de adaptação ao ambiente, sensibilidade ao regime hídrico e arquitetura desfavorável. Torres et al. (2014) destacam que genótipos com porte elevado são mais suscetíveis ao acamamento. Já Alcântara Neto et al. (2012) apontam que cultivares menos adaptadas ao microclima regional apresentam menor enchimento de grãos.

Silva et al. (2020) observaram resultados semelhantes, destacando que o desempenho varietal é altamente dependente das condições ambientais. Em condições adequadas de fotoperíodo e temperatura, segundo Embrapa (2021), há maior acúmulo de biomassa e melhor enchimento de grãos.

População de plantas

A população de plantas por hectare variou de 168.887 a 304.441 plantas/ha, demonstrando ampla variação no arranjo espacial entre cultivares. No Cerrado do Norte e Nordeste, populações entre 250 e 300 mil plantas/ha favorecem melhor interceptação luminosa e maior eficiência fotossintética (Mundstock & Thomas, 2005; Heiffig et al., 2006). Populações excessivamente altas, entretanto, aumentam a competição por água e nutrientes, prejudicando o enchimento de grãos (EMBRAPA, 2021; Oliveira et al., 2018). Freitas et al. (2019) verificaram incremento de até 12% na produtividade com ajuste populacional adequado ao hábito de ramificação, reforçando que essa variável é determinante para maximizar rendimento.

Precisão experimental e análise estatística

O coeficiente de variação (CV) foi de 6,02 %, valor considerado baixo e indicativo de boa precisão experimental (Pimentel-Gomes, 2009). A ANOVA foi significativa, e o teste de Tukey agrupou as cultivares em cinco grupos distintos.

As cultivares Nobres, Soy 822, DM 74K75, Credenza B91, Mutum, Piauí e Tormenta apresentaram maiores produtividades, sem diferenças estatísticas entre si. Já Cruzada, Atto 178 e Lenda exibiram menores rendimentos. Segundo Borém e Miranda (2013), essa variabilidade entre genótipos é esperada e decorre da forte influência da interação genótipo × ambiente.

Massa de Mil Grãos (PMG)

Cultivares com maior PMG nem sempre apresentaram maior produtividade, como observado em Otimiza (230 g), que exibiu rendimento abaixo da média. Sediyaama, Silva e Borém (2015) afirmam que MMG isoladamente não prediz produtividade, pois depende de condições favoráveis no enchimento de grãos. Farias et al. (2016) reforçam que MMG é influenciada pela temperatura e disponibilidade hídrica na fase reprodutiva.

Altura de plantas e arquitetura

A altura variou de 40 a 136 cm, refletindo a diversidade genética entre as cultivares. Segundo Embrapa (2021), cultivares tardias tendem a apresentar maior porte. Ferreiras et al. (2022) relatam que plantas muito altas apresentam maior risco de acamamento. Smiderle et al. (apud Bertolino, 2022) afirmam que, em densidades elevadas, o aumento de altura reduz o número de vagens por planta.

No presente estudo, cultivares de porte intermediário — como Nobres e Soy 822 — obtiveram melhores produtividades, sugerindo maior compatibilidade com o ambiente regional.

Ciclo das cultivares e janela de colheita

Todas as cultivares foram colhidas entre 18 e 21 de fevereiro, com GM variando entre 7,4 e 8,4. Guias técnicos como Aegro (2025) e FieldView (2023) indicam que cultivares desse grupo são consideradas de ciclo médio a médio-tardio no Cerrado, permitindo planejamento eficiente de segunda safra ou implantação de plantas de cobertura. A concentração da colheita em poucos dias, entretanto, exige maior capacidade operacional das propriedades.

Aplicações práticas para produtores

Os resultados oferecem subsídios importantes para produtores do Norte do Tocantins. Nobres, Soy 822 e DM 74K75 se destacam pela combinação de produtividade elevada, porte equilibrado e ciclo adequado. Cultivares como Cruzada, Lenda e Atto 178 devem ser testadas com cautela. Ensaio multiambiente consolidarão as recomendações regionais.

A Figura 2 apresenta a diversidade morfológica observada entre os genótipos avaliados, refletindo diferenças de porte, arquitetura, coloração e estágio de maturação.

Figura 2 – Painel fotográfico das cultivares de soja avaliadas no experimento conduzido no Cerrado tocantinense, evidenciando variações morfológicas entre genótipos quanto ao porte, coloração e estágio de maturação.

Fonte: Autores (2025).

CONCLUSÃO

As 32 cultivares avaliadas apresentaram ampla variabilidade produtiva e morfofisiológica nas condições edafoclimáticas do Cerrado tocantinense. A cultivar Nobres destacou-se pelo maior rendimento, seguida por Soy 822 e DM 74K75, evidenciando elevado potencial produtivo quando associadas a condições adequadas de manejo. Em contrapartida, Cruzada, Atto 178 e Lenda apresentaram os menores desempenhos, possivelmente em função de características estruturais menos adaptadas ao ambiente, menor eficiência no enchimento de grãos e maior sensibilidade hídrica.

A análise integrada das variáveis — altura de plantas, população, massa de mil grãos e ciclo — demonstrou que nenhum parâmetro isolado determina a produtividade, mas sim a interação entre arquitetura, densidade, componentes de produção e adaptação ao ambiente regional. Cultivares de porte intermediário e população entre 250 e 300 mil plantas/ha mostraram melhor desempenho, reforçando a importância do ajuste populacional e da arquitetura de planta.

Do ponto de vista prático, os resultados fornecem subsídios relevantes para produtores do Norte do Tocantins, especialmente para sistemas de sequeiro em solos plintossólicos. As cultivares Nobres, Soy 822 e DM 74K75 configuram-se como alternativas promissoras para a região, enquanto materiais como Cruzada, Atto 178 e Lenda devem ser avaliados com cautela em faixas de teste. A concentração do ciclo entre 18 e 21 de fevereiro favorece o planejamento agrícola, permitindo a implantação de plantas de cobertura ou culturas de segunda safra, desde que haja capacidade operacional compatível.

Ensaio adicionais em diferentes safras e ambientes são recomendados para validar a estabilidade produtiva dos materiais e subsidiar futuras recomendações regionais, contribuindo para o aprimoramento do zoneamento e da indicação de cultivares adaptadas ao Cerrado tocantinense.

REFERÊNCIAS

AEGRO. **Guia de Cultivares de Soja 2024/25: Como Escolher a Melhor para Sua Lavoura** — disponível em: <https://aegro.com.br/blog/cultivares-de-soja-2025/>. Acesso em: 15 jan. 2025.

ALCÂNTARA NETO, F. et al. Desempenho agrônômico de cultivares de soja submetidas a duas épocas de semeadura no Cerrado piauiense. **Revista Ciência Agrônômica**, v. 43, n. 3, p. 554–561, 2012. Disponível em:

<https://www.comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/107/130>. Acesso em 23 set. 2025.

ALVARES, C. A. et al. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, p. 711–728, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507>. Disponível em: <https://www.schweizerbart.de/papers/metz/detail/22/82075/>. Acesso em: 18 ago. 2025.

BERTOLINO, S. M. Cultivar de soja BRS 8381: potencial produtivo e resposta à densidade populacional. **Revista Científica da UFPI**, v. 11, p. 149–158, 2022. DOI: <https://doi.org/10.30681/rcaa.v20i1.5441>. Acesso em: 18 ago. 2025.

BORÉM, A.; MIRANDA, G. V. **Melhoramento de plantas**. 6. ed. Viçosa: UFV, 2013. Disponível em: <https://www.editoraufv.com.br/produto/melhoramento-de-plantas-6-edicao/> Acesso em: 28 ago. 2025.

CLIMATE FIELDVIEW. **Guia prático de grupos de maturidade da soja**. 2023. Disponível em: <https://www.climatefieldview.com.br>. Acesso em: 15 ago. 2025.

CLIMATE FIELDVIEW. **Maturação da Soja: quais os grupos, ciclos e como calcular**. 2023. Disponível em: <https://blog.climatefieldview.com.br/maturacao-soja>

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. **Acompanhamento da Safra Brasileira: Grãos – Safra 2024/2025 – 1º Levantamento**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.conab.gov.br> Acesso em: 09 mar. 2025.

CRUZ, C. D.; REGAZZI, A. J.; CARNEIRO, P. C. S. **Modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético**. 4. ed. Viçosa: UFV, 2012.

EMBRAPA SOJA. **Cultivares de soja: características e recomendações**. Londrina: Embrapa Soja, 2022. Disponível em <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1150862/1/Catalogo-Soja-BRS-2022-final.pdf>. Acesso e, 07.ago.2025

EMBRAPA SOJA. **Tecnologias de produção de soja – Região Central do Brasil**. Londrina: Embrapa Soja, 2021. Disponível em <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1138070>. Acesso e, 07.ago.2025

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Tecnologias de Produção de Soja – Região Central do Brasil 2020**. Londrina: Embrapa Soja, 2020.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 3. ed. Brasília: Embrapa Solos, 2006.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 2. ed. Brasília: Embrapa Solos, 1999.

FARIAS, J. R. B. et al. Ecofisiologia da soja. In: SEDIYAMA, T.; SILVA, F.; BORÉM, A. (org.). **Soja: do plantio à colheita**. Viçosa: UFV, 2016.

FARIAS, J. R. B. et al. Zoneamento produtivo e influência climática no desempenho da soja. **Embrapa Soja – Documentos**, n. 383, 2017.

FERREIRA, C. P. et al. Produtividade de soja em diferentes espaçamentos e densidades no Cerrado mato-grossense. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, p. 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i15.35068>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/35068>. Acesso em 17 set. 2025

FREITAS, T. T. et al. População de plantas e desempenho agrônômico de cultivares de soja. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 54, e00359, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1678-3921.pab2019.v54.00359>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pab/a/ZFDn7L3qj84Z8UmQy8Oa5fF/>. Acesso em 27 ago.2025

HEIFFIG, L. S. et al. Densidade de plantas e características agrônômicas da soja. **Bragantia**, v. 65, p. 639–646, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0006-87052006000400006>. <https://www.scielo.br/j/brag/a/7nktzZpQfVqA8FgjPp3rcLj/>. Acesso em 05 set. 2025

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. **Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP)**. Brasília, 2023. Disponível em: <https://bdmep.inmet.gov.br>. Acesso em: 12 jul. 2025.

MUNDSTOCK, C. M.; THOMAS, A. L. Rendimento de grãos de soja e produtividade potencial. Porto Alegre: UFRGS, 2005.

NEPOMUCENO, A. L. et al. Ecofisiologia e manejo para altas produtividades. *Embrapa Soja – Documentos*, n. 332, 2012.

OLIVEIRA, S. R. de M. et al. Plant population and soybean architecture effects on performance. **Australian Journal of Crop Science**, v. 12, p. 1732–1740, 2018.

PIMENTEL-GOMES, F. **Curso de Estatística Experimental**. 15. ed. Piracicaba: FEALQ, 2009. Disponível em: <https://fealq.org.br/livros/curso-de-estatistica-experimental/>. Acesso em 05 set. 2025

SECON – Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Tocantins. **Boletim da Produção Agropecuária do Tocantins – Safra 2025**. Palmas, 2025. Disponível em: <https://www.to.gov.br/seagro>. Acesso em: 02 ago.2025

SEDIYAMA, T.; SILVA, F.; BORÉM, A. **Soja: do plantio à colheita**. Viçosa: UFV, 2015.

SILVA, A. F. et al. Desempenho de genótipos de soja em ambientes contrastantes no Cerrado. **Revista Agro@ambiente**, v. 14, n. 2, p. 180–192, 2020. DOI: <https://doi.org/10.18227/1982-8470ragro.v14i2.6821>. Disponível em: <https://revistaagroambiente.com.br/index.php/agroambiente/article/view/6821>. Acesso em 17 set.2025

SOUZA, G. S. et al. Expansão agrícola e dinâmica da produção de soja no MATOPIBA. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 60, e263294, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.263294>

TORRES, F. E. et al. Desempenho de genótipos de soja no ecótono Cerrado–Pantanal. **Interações**, v. 15, n. 1, p. 99–108, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/1519-6984.1833>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/interciencia/a/NqqNjMUFp30ZsBtjYWcWywP/>. Acesso em 17 set.2025